

AHMAD YUGNAKIYNING FALSAFIY QARASHLARINI SHAKLLANISHIDA IJTIMOIIY VA MADANIY SHAROITLAR

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

2kurs magistranti Ergashev Sobirjon

Annotatsiya. Ushbu maqola Ahmad Yugnakiyning dastlabki falsafiy qarashlari shakllanishi hamda “ Hibbat ul haqoiq” asari va uning shakllanishi haqida.

Kalit soʻzlar. Ahmad Yugnakiy, Hibbat ul Haqoiq, Islom dini, Alisher Navoiy, Nasoim ul Muhabbat, Najib Osim, Amir Arslon Xoja Tarxon

Uygʻonish davri madaniyati boshqa oʻlkalardagi soʻnggi madaniy yuksalishga katta taʼsir koʻrsatdi. Maʼlumki, VIII asrlarda Oʻrta Osiyo Yaqin Sharqda yangi vujudga kelgan arab xalifaligi tomonidan istilo qilindi. Keskin kurashlar, qarshiliklarga qaramay yerli xalq bosqinchilarga qaram boʻlib qoldi. Buyuk olim Beruniy qayd qilishicha, bosqinchilar yerli xalqlarga ham moddiy, ham maʼnaviy jihatdan katta zarar keltirdi – yerli hokimiyat tugatildi, shaharlar, qadimgi madaniyat, mavjud yozuvlar yoʻq qilindi, kitoblar yondirilib yuborildi, arxitektura, sanʼat namunalari barbod boʻldi. Ilm — maʼnaviyat fidoyilari qurbon etildi va hokazo. Xalq xalifalikka, dinga qaram qilindi. Maʼnaviy norozilik kuchaya bordi, xalq mustaqillikni tiklash uchun kurashga qoʻzgʻaldi. VIII – IX asrlarda Abu Muslim, Shariq ibn Shayx, Sumbatmag, Muqanna boshchiligidagi xalq qoʻzgʻolonlari boʻlib oʻtdi. Ular ozodlik uchun kurashdilar. Xalqning ana shu kurashi natijasida Tohiriylar, Somoniylar, Qoraxoniylar, Gʻaznaviylar va Xorazmshohlar davlatlari vujudga keldi, ular uzoq umr koʻrmay yoʻq boʻlib ketgan boʻlsa-da, har qalay Yaqin va Oʻrta Sharqda yangi shakllangan musulmon oʻlkalari oʻrtasida iqtisodiy–madaniy aloqalar avj oldi. Madaniyat namunalari bilan almashuv, oʻzaro maʼnaviy taʼsir kuchaydi. Qadimgi hind, eron, arab, yunon

madaniy boyliklari qorishib, foydalanilgan adabiyotlarda «musulmon madaniyati» deb nom olgan yangi madaniy qatlam vujudga keldi. Qadimgi madaniyat a'analariga nihoyatda boy bo'lgan O'rta Osiyoda mustaqillikka erishgan xalq bu davr ichida o'z madaniyatini yuksaklikka ko'tara oldi. Shaharlar, shahar madaniyatining tez rivoji hamda madaniy aloqalarning kuchayishi samarasi bo'lgan Uyg'onish, Renessans shu davrda boshlandi. O'rta Osiyo ilm–fan, ma'naviyat, tarixda misli ko'rilmagan namunalar yaratdi.

Forobiy, Ibn Sino, Beruniy, Firdavsiy, Rudakiy, Imom al-Buxoriy, Ahmad Yugnakiy, Mahmud Koshg'ariy, Zamaxshariy kabilar shu davr madaniy yuksalishining cho'qqilaridir. Hattoki, arab xalifasi Ma'mun O'rta Osiyo olimlarini xalifalikning markaziga olib ketgani va ular Bog'dod akademiyasining ko'rki bo'lib, ilm uchun xizmat qilganliklari tarixdan ma'lum. Muhammad Xorazmiy, Ahmad Farg'oniy, Javhariy, Ibn Mansur Marvarudiy kabi olimlar shular jumlasidan. O'rta Osiyoning buyuk o'g'lonlari nomi dunyo madaniyati sahifasida oltin satrlar bilan yozib qoldirilgan. Sotsial utopiya shu davrda shakllandi. Forobiy asarlaridagi yetuk, yuksak jamoa va komil inson haqidagi fikr–xayollar shu davr mahsulidir. O'rta Osiyoda bu davrda uch tilda: arab, fors, turkiy tillarda ijod etildi, tafakkur mevalari yozuvlarga muhrlanib, Sharqning turli burchaklariga yetib bordi. Bu davr madaniyati o'zining kuchli gumanistik ruhi, insonparvarlik nafasi, odamlarni o'zaro do'stlikka chaqirish, aqlni e'zozlashi bilan umuminsoniy qadriyatlarni yuksaklikka ko'tardi. O'rta Osiyo madaniyati tarixida Uyg'onish, birinchi navbatda, qaramlikdan qutulish, mustaqil tafakkur, mustaqil ijod, mustaqil ma'naviylik – mustaqillikning samarasi bo'ldi. O'rta Osiyoda IX — XII asrlarda hukm surgan somoniylar, qoraxoniylar, g'aznaviylar va xorazmshohlar davlatlari xalqaro maydonda o'z mavqei va tutgan o'rni jihatidan katta e'tibor va nufuzga ega bo'ldilar. Ahmad Nasr, Ismoil Somoniy, Alptakin, Mahmud G'aznaviy, To'g'rulbek, Sulton Sanjar, Otsiz, Takash singari tadbirkor va uzoqni ko'ra oladigan davlat arboblari davrida O'rta Osiyoda hayotning barcha jabhalarida yuksalishga erishildi, davlat hokimiyati mustahkamlandi, nisbatan tinchlik,

osoyishtalik va barqarorlik vujudga keldi. Tarixchi Abu Mansur as-Saolobiyning somoniylar Buxorosiga bergan ma'lumotlari butun O'rta Osiyo davlatlarining IX-XIII asrlardagi ahvoliga tegishlidir: «shon–shuhrat makoni, saltanat ka'basi va zamonasining ilg'or kishilari jamlangan, yer yuzi adiblarining yulduzlari porlagan hamda o'z davrining fozillari yig'ilgan (joy) edi».

XII asr o'rtalarigacha bo'lgan besh asrlik davr vatanimiz xalqlari ma'naviy–madaniy hayotida nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu davrda madaniyat, uning deyarli barcha sohalari yuksak darajada rivoj topdi va O'rta Osiyoning dunyo madaniyati tarixiga qo'shgan hissasini belgilab berdi. Movarounnahr, Xuroson xalqlari qadimiy madaniy an'analarga boy va ma'naviy mavqei jihatidan yuqori edi. Shu sababli O'rta Osiyo arab xalifaligiga, musulmon dunyosiga kirgandan so'ng VIII – XII asrlar davomida barcha musulmon o'lkalari madaniyati rivojida yetakchi o'rinlardan birini egalladi. Islom dini, adabiyot, tabiiy fanlar, tarixnavistlik, san'at, falsafa, huquqshunoslik, ijtimoiy tafakkur kabi madaniyatning barcha sohasida ham bu davrda buyuk siymolar, mutafakkir olimlar, zamonasining ilg'or kishilari yetishib chiqdilar. O'rta Osiyoning Buxoro, Marv, Samarqand, Termiz, Urganch, Xo'jand, Aksikent, Marg'ilon, Binkent, Kesh (Shahrisabz), Nasaf (Qarshi) kabi shaharlari o'z davrining taraqqiy etgan shaharlari va savdo markazlari sifatida ma'lum bo'ldi. IX – XII asrlarda Markaziy Osiyoda fan va madaniyat bobida shu qadar ajoyib fan kashfiyotlari va tadqiqotlari yaratildiki, bu o'tmish ajdodlarimizning jahon madaniyati xazinasiga qo'shgan bebaho hissasigina bo'lib qolmasdan, ularning aql-zakovatining nihoyatda yuksakligidan ham dalolat beradi.

Bu davrning yuksak vakillaridan yana biri, shubhasiz, turkiy adabiyotning yirik damoyondasi, buyuk faylasuf, turk-islom dunyosining ulug' mashoyixi Mahmud Yugnakiy o'g'li Adib Ahmad edi. Adibning nisbati uning Yugnakda tug'ulgan va keyinchalik Bag'dodga borib madrasada o'qigan haqida ma'lumot beradi.

Buyuk adib haqida ko'plab manbalarda ma'lumotlar uchraydi. Biroq ularning hech biri Ahmad Yugnakiyning to'liq avtobiografiyasini yaratishga harakat qilmaydi. Adibning hayoti va ijodi haqidagi dastlabki ma'lumotlarni biz uning o'z tilidan yozib olingan "Hibat-ul-haqoyiq" asaridan olamiz.

Asar muqaddimasidagi keltirib o'tilgan ma'lumotlarga ko'ra asar o'sha davr hukmdori bo'lgan Amir Muhammad Dod ispoqsolorga ¹ bag'ishlanadi. Shuningdek, ushbu hukmdorga bag'ishlangan bobda esa nafaqat hukmdor haqida balki kitobning yozilish maqsadi, asarning so'ngi kitob egasidan uzri bayon qilingan boblar kabi shoir o'zi haqida kitobni qaysi amldorlarga bag'ishlagani haqida ma'lumotlar keltirib o'tadi. Masalan:

Adib Ahmad atim, adab-pand so'zum,

So'zum munda qalur, barur bu ozum.

(Ya'ni: Otim Adib Ahmad bo'lib so'zim pand nasihatdan iborat. O'zim o'tsam ham, so'zim bu dunyoda qoladi.)

Adib Ahmad to'g'risidagi yana bir ma'lumotni esa muallifi nomalum bo'lgan to'rtlikdan o'qiydiz. To'rtlik egasi shoirni ta'riflab, uning asari o'n to'rt bobdan iborat ekanini qayd etadi. Ushbu to'rtlik "Hibatu-l-haqoyiq"ning bizgacha yetib kelgan uch yirik qo'lyozmasida asar matniga ilova shaklida keltirib o'tiladi.

Tuya ko'rmäs erdi Adibning közi,

Tügätti bu on tört bāb icrā sözi.

Yayan bolsa yüklüg, üzäsinda zar,

Aniñ tuşı bölyay bu söznüñ azı.

(Ya'ni: Adibning ko'zlari tug'ma ko'r edi. U o'zining so'zlarini 14 bobdan iborat asarida bayon qiladi. Fil ustidagi yuki to'la oltin bo'lsa ham so'zning o'zi unga teng bo'ladi.)

¹ Dod Sipoqsolorbekning kimligi to'g'risida bahs-munozaralar hali yakuniga yetmagan. Abdurauf Fitrat bu nom Sayfi Isfarangiy (1185-1268) qasida va hajviyalarida tilga olinganligidan kelib chiqib, u XII-XIII asrlar orasida Farg'ona hokimi bo'lgan, degan fikrni ilgari suradi. Xuddi shu Dod Sipoqsolorbekni "Adib Ahmadning hukmdori deb qabul qilish kerak. Butun ehtimollarning kuchlisi shudir". Qarang: Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar. 2-jild (Ilmiy asarlar). – Toshkent, 2000. 48-49-betlar.

Adib Ahmad haqidagi yana bir ma'lumot Shoir Amir Sayfiddinning bir to'rtligi ham Adib Ahmadga bag'ishlangan bo'lib, uning she'ri qo'lyozma nusxalarida yuqoridagi muallifi nomalum she'rdan so'ng keltiriladi:

Adīblar Adībi, fādillār baši,
Gūhardīn sōz aymīš, ōgūn sōz bīši.
Uyan rahmat etsūn bu sā'at aņa,
Yarīn qopsa, bolsun yārānlar eši.

(ya'ni: Adiblarning adibi, fozillarning fozili o'zining gavharga teng so'zlarini aytdi. Qodir Xudo bu damda uni rahmat aylasin. Oxirat kunida yoronlarning davomchisi bo'lsin.)²

Adib to'g'risidagi yana bir ma'lumotni biz Amir Temur zamonida yashab o'tgan madaniyat va adabiyot homiysi Amir Arslon Xoja Tarxon tomonidan bitilgan she'rda ham uchratamiz. Amir Arslon Xoja Tarxon mashhur xattot Zaynu-l-obidin baxshiga buyurtma berib "Hibat-ul-haqoyiq" asarining tayanch matnini tuzdiradi va ushbu qo'lyozma 1444-yil Samarqandda uyg'ur yozuvida bitiladi. Amir Arslon Xoja Tarxon she'ri ham ushbu qo'lyozmaga ilova qilinadi. Ususan ushbu she'rda Adibning oti, nasl nasabi, tug'ilgan joyi va asar oti haqida quyidagilar bayon etiladi:

Adībnīn yeri atī Yūgnāk erūr,
Safālīq 'jab yer, kōñūllār yarur.
Atasī atī Mahmūdi Yūgnākî,
Adīb Mahmūd oylī, yoq-ol heč šaki.
Kitābīnīn atī erūr "Atabatu-l-
Haqāyiq" 'ibārat 'arabdīn ošul.

(Ya'ni Adibning tug'ilgan yerini oti Yugnak³ bo'lib havosi ajoyib va ko'ngillarni yorishtiradi. Otasining oti Mahmud Yugnakiy. Kitobining oti arabcha bo'lib "Atabatu-l-haqoyiq" deb nomlangan.)

² Ahmad Yugnakiy. «Hibatu-l-haqoyiq» dostoni: Arat 1992, -B. 118.

Adib Ahmad haqidagi eng qimmatli ma'lumotlarni esa shubhasiz, Alisher Navoiyning asarlaridan olamiz. Navoiy o'zining ikki asarida Adib haqida ma'umotlar keltirib o'tadi. Ulardan biri bu "Nasoyimu-l-muhabbat" tazkirasidir. Unda quyidagilar bayon etiladi: "Adib Ahmad ham turk elidin ermish. Aning ishida g'arib nimalar manquldur. Derlarki, ko'zlari butov ermishki, aslo zohir ermas ermish. Basir bo'lub, o'zga basirlardek andoq emas ermishki, ko'z bo'lg'ay va ko'rmas bo'lg'ay. Ammo bag'oyat ziyrak va zakiy va zohid va muttaqiy kishi ermish. Haq s. t. agarchi zohir ko'zin yopuq yaratqandur, ammo ko'ngli ko'zin bag'oyat yoruq qilg'ondur: lubyog'a ilik surtubdur va debdurki, qo'y bukragiga o'xshaydur va naxudni barmog'i bila silab, debdurki, itolg'u boshig'a o'xshar. Maskani Bag'doddin necha yig'och, ba'zi debdurlar, to'rt yig'och yo'l erkan. Bir kun imom A'zam q. r. darsig'a hozir bo'lur erkandur va bir mas'ala o'rganib, bu yo'lni yayog' borur erkandur. Darsda yeri saffi ni'ol erkandur. Naqledurki, Hazrat Imomdin so'rubdurlarki, shogirdlaringiz arosida qaysidin andoqki ko'nglunguz tilar, rozisiz? Bovujudi Imom Muhammad va imom Abu Yusuf r. va alarning abnoyi jinsi va hamsabaqlari. Imom q. s. debdurki bori yaxshidurlar. Ammo ul ko'r turkki, saffi ni'olda o'lturur va bir mas'alani mazbut qilib, to'rt yig'och yo'l yayog' kelib borur, andoqki kerak ul tahsil qilur. Va aning tili turk alfozi bila mavoizu nasoyihqa go'yo ermish. Xeyli elning muqtadosi ermish. Balki aksar turk ulusida hikmatu nuktalari shoe'dur. Nazm tariqi bila aytur ermish, aning favoydidindur.

Ulug'lar ne bersa yemasman dema,

Ilik so'n, og'iz ur, yemasang yema!

Va ham aningdurkim:

³ Bu nomdagi qishloqlar qadimgi Samarqand atrofi, Farg'ona vodiysi va Sirdaryo bo'ylarida mavjud bo'lgan. Bu esa ko'pchilik o'rtasida tortishuvlarga sabab bo'lgan va tarixiy manbalarga asoslanib Samarqand degan nom ko'pchilik tomonidan ma'qul ko'rilgan. Jumladan, XII asrda yashagan mashhur tarixchi Abdulkarim as-Sam'oniyy "Al-Ansob" ("Nasabnoma") kitobida yozadi: "Yug'anak – Samarqand qishloqlaridan. Abu Homid Ahmad ibn Abu Ahmad al-Yug'anakiy bu nisbat bilan mashhurdirlar. Bu kishi Samarqand ahlidan. Sohib ibn Muslim al-Balxiy, Abdurahim ibn Habib al-Bag'dodiy va Abu Is'hoq Ibrohim ibn Is'hoq as-Samarqandiydan hadis rivoyat qilganlar. O'zlaridan esa Abdulloh ibn Mas'ud ibn Komil as-Samarqandiy hadis rivoyat qilganlar". Bu esa yuqoridagi fikrni qo'llab quvvatlaydi. Qarang: Abdulkarim as – Sam'oniyy. Nasabnoma (Tarjimolar Hoji Abdulg'afur Razzoq Buxoriy, Komiljon Rahimov). – Buxoro, 2003. 199-bet.

So‘ngakka ilikdur, eranga bilik,
 Biliksiz eran-ul so‘ngaksiz ilik.
 Al-ilmullohi taolo.”⁴

“Bu ma’lumotlar yugnakiyshunoslikda muhim ahamiyatga ega. Chunki birinchidan, uning qayerda yashagani, ikkinchidan, ustoz va hamsaboqlari, uchinchidan, Adibning yashagan davri, undagi ma’naviy- madaniy muhit, to‘rtinchidan jismoniy ahvoli, beshinchidan, hayotda tutgan mavqei va asarlarining ahamiyati, ijod yo‘nalishi va hokozolar haqida aniq ma’lumotlarni taqdim etadi”⁵.

Navoiy yana “Munshaot” tarkibiga kirgan, Husayn Boyqaroning o‘g‘li Badiuzzamonga bitgan maktublaridan birida ham Adib Ahmadni eslaydi. Undan ibrtta sifatida to‘rtlik ham keltirib o‘tadi.

“Adib Ahmad ko‘zlari butov bo‘lishiga qaramay, Navoiy yozganidek, “bag‘oyat ziyraku zakiy va zohidu taqvodor kishi edi”. O‘zi xat yozib o‘qimasa-da, birovlarining o‘qib berganini yodda saqlagan, xotirasi o‘ta kuchli edi. Madrasada mudarris va boshqa tolibi ilmlarning qiroatini tinglab o‘tirib hatto Qur‘oni karimni ham yoddan bilgan. Uning aytib turganlarini birovlar qog‘ozga tushirgan. Pandu nasihatga yo‘g‘rilgan asarlarini uning og‘zidan yozib olganlar”⁶.

“XII-XIII asrlarda yozilgan asarlar, jumladan, Ahmad Yugnakiyning “Hibatu-l-haqoyiq” asari ham o‘z g‘oyaviy yo‘nalishi jihatidan hokim tabaqa mafkurasini aks ettirishga qaratilgan edi. Asarning mazmuni asosan didaktikaga oid masalalarni o‘z ichiga oladi. O‘sha davrdagi ijyimoiy, siyosiy, axloqiy, diniy, iqtisodiy munosabatlarni tartibga solish uchun sufizm ta‘limoti ta‘sirida shoir o‘z

⁴ Alisher Navoiy. Nasoyimu-l-muhabbat.

<https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1708262476&tld=ru&name=NASOYIM%20UL-MUHABBAT.pdf&text=Nasoyimu-l-muhabbat&url=https%3A%2F%2Fe-library.namdu.uz%2F84%2520Badiy%2520adabyot%2520asarlar%2FNASOYIM%2520UL-MUHABBAT.pdf&lr=10335&mime=pdf&l10n=ru&sign=5754a901b49209c09fd8c682ab618caf&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1708262476%26tld%3Dru%26name%3DNASOYIM%2520UL-MUHABBAT.pdf%26text%3DNasoyimu-l-muhabbat%26url%3Dhttps%253A%2F%2Fe-library.namdu.uz%2F84%2520Badiy%2520adabyot%2520asarlar%2FNASOYIM%2520UL-MUHABBAT.pdf%26lr%3D10335%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3D5754a901b49209c09fd8c682ab618caf%26keyno%3D0%26nosw%3D1>

⁵ Имомназаров М. Адиб Аҳмад қачон яшаган? // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1995, 31-март. – Б. 4.

⁶ Sodiqov Q. 1

fikrlarini talqin qiladi. Yugnakiy Sufizm ta'limoti ta'sirida bo'lsa ham, dunyoviy hayotdan ajralmay yashashni targ'ib etadi. Dunyoviy hayot bilan bog'lanishni targ'ib etish o'sha davr muhitida katta jasorat edi"⁷.

Adib Ahmadning ushbu asri o'tmishda uch xil nom bilan atalgan. Ular:

- 1) "Atabatu-l-haqoyiq";
- 2) "Hibatu-l-haqoyiq"
- 3) "γayabatu-l-haqoyiq"

O'zbek adabiyotida Adib Ahmad va uning asari yuzasidan qilingan ishlar S. Qosimov, N. Mallayev, Q. Mahmudov, G. Xo'janova, R. Vohidov tadqiqotlarida va o'tgan asrning 90-yillarida matbuotda e'lon qilingan M. Imomnazarov, E. Umarov, I. Haqqul, N. Rajabov, H. Boltayev, Q. Tohirov singari olimlar maqolalarida e'lon qilinadi.

Usmonli turk adabiyotshunosligining vakili Banarli Nihad Samining "Resimli Turk Edebiyati Tarihi. Destanlar devrinden zamonamiza kadar" nomli asarida Adib Ahmad hayoti va ijodi masalasi yoritilgan maqola e'lon qilinadi.

Tadqiqotda Ahmad Yugnakiy yashagan davr, ijodkor shaxshiyati, "Hibatu-l-haqoyiq" dostoni, asarning keyingi davr adabiyotiga ta'siri kabi masalalar yoritiladi. Banarli Nihad Sami Adib Ahmad haqida dastlabki ma'lumotlar xalq og'zaki ijodiga borib taqalishini e'tirof etadi.

Rashit Arat Rahmatiy asarni tadqiq etar ekan uning qo'lyozma nusxalarini rim raqamlari emas balki alifbodagi harflar ketma ketligida keltirib o'tadi. Rashit Arat Rahmatiy bu nodir asarning arab va uyg'ur yozuvi bilan Istanbulda Abdurazzoq Baxshi ko'chirgan nusxani "B", Hirotda ko'chirilgan uyg'urcha nusxani "A", XVI asrda noma'lum kotib tomonidan turkiyada ko'chirilgan nusxani esa "C" deb nomlaydi. Bu nusxalar hozirgi kunda ham Istanbul kutubxonasida saqlanib kelinmoqda.

⁷ Ahmad Yugnakiy. Hibatul-haqoyiq //nashrga tayyorlovchi: Q. Munirov. – T.: G'afur G'ulom nomidagi badiiy adabiyot nashriyoti, 1973. – B. 6.

Bundan tashqari asarning “D”, “E” nusxalari Turkiyaning boshqa Shahar kutubxonalarida, “F” nusxasi esa Berlin kutubxonasida saqlanib kelinmoqda. Bu haqida esa yuqorida nomi keltirilgan Arat Rahmatiy xabar qiladi.

Asarning “A” nusxasini 1444 (hij. 848) yilda allakim Turkiyaga olib borgan. Bu nusxa uygʻur yozuvida boʻlib, uni Samarqandda Zaynalobiddin degan kotib tomonidan koʻchirilgani haqida xabar beriladi. Asarning bu nusxasi 246 baytdan iborat. Asarning “V” nusxasini XV asrda Oʻrto Osiyolik Abdurazzoq Baxshi Istanbulga olib boradi. Shu nusxaning arab va uygʻur yozuvida koʻchirilganligi haqida esa Najib Osim xabar beradi. Asarning “V” nusxasi 254 baytdan iborat.

Ammo Abdurazzoq Baxshi arab alifbosida koʻchirgan “V” nusxasida baʼzi boblarning sarlavhasi tushirib qoldirilgan. Najib Osim esa 1915-1916-yillarda Abdurazzoq baxshi tomidan arab va uygʻur yozuvi bilan koʻchirilgan “Hibatu-l-haqoyiq”ning “V” nusxasini va oʻzining alohida tuzatish kiritgan tekstini kitob holida eʼlon qiladi. Mazkur nusxada ikki bayt tushirib qoldirilgan. Bu baytlar Arat Rahmatiy tomonidan tuzilgan qiyosiy tekst (transkripsiya)da “A” nusxa asosida tiklanadi.

Asarning “V” nusxasida tushirib qoldirilgan baytlarning biri ilmning ahamiyati haqida soʻzlangan bobga taalluqli boʻlib, uni quyida keltirib oʻtishni joiz koʻrdik:

Bilig bilmagandin bir ancha budun,

Uz elgin but etib idnam bu tedi.

Tushirib qoldirilgan ikkinchi bayt esa Adib Ahmad haqida soʻzlangan bobning oxiriga taalluqli.

Dastlab, asarning qaysi yozuv xatida bitilgani haqida maʼlumotlar toʻliq keltirilmagan. Faqat asarning “V” nusxasida moʻgʻul (uygʻur) xati bilan yozilganligi koʻrsatib oʻtiladi.

Oʻzbek adabiyoti tarixining ilk namunalaridan biri boʻlgan Ahmad Yugnakiyning “Hibat ul-haqoyiq” dostoni tahlil etilgan barcha manbalar, oʻquv adabiyotlarida undagi boblar miqdori bilan bogʻliq muammo tilga olinadi:

Tug'a ko'rmas erdi adibning ko'zi,
Tuzattim bu o'n to'rt bob ichra so'zi (243).

Dostonning kotib tomonidan o'n to'rt bob qilib ko'chirilganligi yoki tuzilganligi ta'kidlangan. Biroq, qator olimlar, xususan, N.Mallayev⁸, Q.Mahmudov⁹, R.Vohidov¹⁰ larning fikricha, hozirgi holatda u o'n bir bobdan iborat bo'lib qolgan. Bu holat kotiblar (xususan Abdurazzoq Baxshi) tomonidan kiritilgan o'zgarish, ya'ni ayrim bob nomlarining tushirib qoldirilishi va bir-biriga yaqin mazmunli boblarning qo'shilib ketishi sifatida izohlanadi: "Mutaxassislarning fikricha, bunday tafovut kotiblar tomonidan ayrim boblarni ko'rsatuvchi sarlavhalarning tushirib qoldirilishi oqibatida sodir bo'lgan bo'lishi mumkin" (11, 87). Binobarin, dostonda mavjud bo'lgan quyidagi 11 ta matn bobning nomi yoki sarlavhasi sifatida e'tirof etilgan:

1. Bismillohir rahmonir rahim (parvardigor hamdi).
2. Fi na'til nabiyi alayhissalom (payg'ambar na'ti).
3. Fi madhin amiril ajal in Dad Sipahsalar Bek alayhirrahmati valg'afranu (hukmdor madhi).
4. Mujibi ta'lifi hazal kitabi va muqtazi (kitobning yozilish sababi). Mazkur to'rt bob doston muqaddimasini tashkil etadi.
5. Annav'ul avvalu fimanfaatil ilmi va mazratil jahili Birinchi bob: Ilm manfaati, jaholat zarari haqida.
6. Annav'us soni hifzillisani va sa'i adabiha va rusumiha. Ikkinchi bob: Tilni asrash va odob-axloqqa intilish haqida.
7. Annav'us solisu fi taqallibid dunya va tag'ayyiri ahvaliha. Uchinchi bob: Dunyoning qalb-egri ekanligi va holatlarning o'zgaruvchanligi haqida.
8. Annav'ur robi'u fi barris saxavati va mazallatil buxli. To'rtinchi bob: Saxovatning baraka keltirishi va baxillikning zalolatga yetaklashi haqida.

⁸ Mallayev N. O'zbek adabiyoti tarixi. – Toshkent: O'qituvchi, 1976. – B. 116.

⁹ Mahmudov Q. Ahmad Yugnakiyning "Hibat ul-haqoyiq" asari haqida. – Toshkent: Fan, 1972. – B. 11.

¹⁰ Vohidov R., Eshonqulov H. O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi. - Toshkent: Adabiyot jamg'armasi, 2006. – B. 87.

9. Annav'ul xomisu fil amri bittavazi' fizza'hi 'anat takabburi val hirsu afitus sala zilli sadiqul mantiqi. Beshinchi bob: Tavoze'lik manfaati, kibrlik va harislikning zarari haqida.

10. Annav'ul uxra fi abya'in mutafarriqatin yashtama'ilu 'ala ma'anin muxtalifatin. Oxirgi bob: Turlicha ma'no bildiruvchi baytlar. Mazkur olti bob asosiy qism sifatida e'tirof etiladi.

11. Fil 'uzri bitamamil kalami.

Yuqorida ham qisman aytib o'tilganidek, bu masalada boshqacha fikrlar ham aytilgan. Xususan, M. Imomnazarov dostonning 14 bobdan iborat ekanligini e'tirof etadi¹¹. "O'zbek mumtoz adabiyoti namunalari" majmuasini to'plovchilarning fikriga ko'ra asar 16 bobdan iborat: "Pand-nasihati ruhida doston nomi bilan adabiyot tarixiga kirgan ushbu asar XVI bobdan iborat"¹². Biroq ikkala o'rinda ham fikr izohlanmaydi.

Bu masala S. Tohirovning "Adib Ahmad Yugnakiyning "Hibat ul-Haqoyiq" dostoni matn, tadqiq va tahlil" nomli riolasida ham tadqiq etilgan. Bunda tadkikotchi asar matniga tayanib, dostonni 14 bob deb e'tirof etadi va quyidagicha xulosaga keladi:

1. "Hibat ul-haqoyiq" dostonining muqaddima qismi manbalarda qayd etilganidek, to'rt bob emas, besh bobdan iborat. To'rt xalifa madhiga bag'ishlangan qismni alohida bob sifatida ajratish uchun asoslar yetarli.

2. Dostonning asosiy qismi hozirgi holatda oltita emas, yettita bobdan tashkil topgan. Asarda faqat bob nomlaridagina qo'llangan "nav" so'zi va "fi" (haqida) predlogining mavjudligi "Annava'ul amri fi makarimil axlaqi vattahris 'ala tahliq biha" deb nomlangan qismni ham alohida bob sifatida ajratish uchun asos bo'la oladi. Sarlavha ostidagi to'rtliklar mazmuni ham buni tasdiqlaydi.

3. Dostonning ayni damdagi holati xotima bilan birga o'n bir emas, o'n uch bobdan iborat. Biroq bir qator belgilar asardagi o'n ikkinchi va o'n uchinchi boblar

¹¹ Imomnazarov M. Ahmad Yugnakiy. Ma'naviyat Yulduzlari. – Toshkent: Xalq merosi, 2001. – B. 151.

¹² O'zbek mumtoz adabiyoti namunalari. – Toshkent: Fan, 2003. – B. 195.

qo'shib ketganligini, binobarin, doston aslida kotib tomonidan ta'kidlanganidek, o'n to'rt bobdan iborat bo'lganligini ko'rsatadi.

Nihod Samining tadqiqotida ham dostonning asosiy qismi boblarga ajratilgan. Olim dostonning o'n to'rt bobdan iborat ekanligi haqidagi kotib ma'lumotiga tayangan holda, asosiy qismni sakkiz bobga ajratadi. Shundan 1-4 boblar tarkibi yuqorida keltirilgan tarkib bilan muvofiq. Qolganlari esa quyidagicha:

1. Tavoze' va kibr haqida (7 to'rtlik).
2. Harislik haqida (6 to'rtlik).
3. Karam, hilm va boshqa fazilatlar haqida (16 to'rtlik).
4. Zamonaning buzuqliklari haqida (21 to'rtlik).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Махмудов Қ. Аҳмад Югнакийнинг «Ҳибатул ҳақойиқ» асари ҳақида. Кириш, фонетика, морфология, танқидий матн, транскрипция, шарҳ, луғат. Тошкент, 1972.

1. Хўжанова Г. «Ҳибат ул-ҳақойиқ» ҳақиқатлари. Тошкент, 2001.
2. Малов С.Е.
3. Баскаков Н.А. Тюркские языки. М., 1960. С. 171.
4. Köprülü M.F. XII-inci asir türk şairi Edip Ahmet. Türkiyat, I, 1925. S. 255–257;
5. Фитрат А. Айбатул ҳақойиқ // Маориф ва ўқитгувчи. 1928. 10-сон;
6. Махмудов Қ. Аҳмад Югнакийнинг «Ҳибатул ҳақойиқ» асари . . . 8-бет.

7. Щербак А.М. Грамматический очерк языка тюркских текстов X – XIII вв. // Вопросы тюркологии. М.; Л., 1961. С. 27 – 28.
8. O'zbek mumtoz adabiyoti namunalari, 1-jild, Eng qadimgi davrdan XV asrgacha, Hamidulla Boltaboev wa Nasimkhon Rahmon tayyorlagan, Toshkent, 2003. P. 195 – 223.
9. Содиқов Қ. Адиб Аҳмаднинг «Ҳибату-л-ҳақойиқ» асари // Қаюмов А., Исҳоқов М., Отахўжаев А., Содиқов Қ. Қадимги ёзма ёдгорликлар. Тошкент, 2000. 194-бет.
10. Necib Asim. Hibetu'l-hakayik (1-ksm: metin, tercume ve izah. 2- ksm.: faksimile), Istanbul, 1918.
11. Reşid Rahmeti Arat. “Atebetu'l-hakayik”. On soz. Ankara, 1992.
12. Аҳмад Югнакий. Ҳибат ул-ҳақойиқ / Нашрга тайёрловчи ва сўзбоши муаллифи К.Маҳмудов. Тошкент, 1971; Маҳмудов Қ. Аҳмад Югнакийнинг «Ҳибатул ҳақойиқ» асари... 182–230 бетлар;
13. Аҳмад Югнакий. Атабатул ҳақойиқ китоби//XI–XV асрнинг туркий ёзувидаги ёдгорликлари. Тошкент, 1994. 45–95 бб.
14. Ахмед Йугинеки. Акикат сыйы / Баспага дайиндагандар Э.Курышжанов, Б.Сагындыков. Алматы, 1985.
15. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия // Соч. Т. 1. М., 1963. С. 187, 421, 428;
16. Новая страница из жизни А.З.Валиди / Составление, предисловие и примечания Р.Н.Шигабдинова. Перевод на русский язык А.Захидий. Токио, 2001. С. 14.
17. Бертельс Е.Э. Хибат ал-хакаик Ахмада Югнаки//Труды САГУ. Гуманитарные науки. Новая серия. Вып. 3. Кн. 1. Ташкент, 1925. С. 29– 46;
18. Маллаев Н. Ўзбек адабиёти тарихи. Тошкент, 1976. 139-бет; O'zbek mumtoz adabiyoti namunalari . . . 195-бет.
19. 14. Köprülü M.F. Türk edebiyati tarihi. Istanbul, 1926. S. 175; Фитрат А. Айбатул ҳақойиқ .. ;

20. Хўжанова Г. «Ҳибат ул-ҳақойиқ» ҳақиқатлари... 11-бет.
21. 15. Алишер Навоий. Насоим ул-муҳаббат мин шамоил ул-футувват // Асарлар. 15-жилд. Тошкент, 1968. 156–157-бетлар.
22. 16. 17. Рустамов Э. Узбекская поэзия в первой половине XV века. М., 1963. С. 35;
23. Хайитметов А. Мерос ва ихлос. Тошкент, 1985. 144-бет;
24. Köprülü M.F. Edebiyat Araştırmaları. 2-cilt. Istanbul, 1989. S. 100;
25. Валихўжаев Б. Ўзбек адабиётшунослиги тарихи. Тошкент, 1993 80 – 81-бетлар; и др.
26. Имомназаров М. Адиб Аҳмад қачон яшаган?//Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 1995. 31 март. 4-б.
27. Маҳмудов Қ. Манбаларни қайта кўрмоқ керак // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 1995. 28 апрел;
28. Умаров Э. Тили ҳам қадимий // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 1995. 28 апрел;
29. Ёқубов А. Профессор билмасдан сўзламаган // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 1997. 30 май.
30. Ҳаққул И. Аҳмад Югнакий Имоми Аъзамга замондош бўлганми? // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 1997. 17 январь;
31. Болтабоев Ҳ. Бутун эҳтимолларнинг кучлиси... // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 1997. 13 июнь; «Ҳибатул ҳақойиқ» қачон ёзилган? // Ёзувчи, 1999, 14 октябрь;
32. Ражабов Н. Маънавият сарчашмалари. Тошкент, 1999. 37 – 44-б.
33. The Kitab al-Ansab of ‘Abd al-Karim as-Sam‘ani / Reproduced fac-simile from the manuscript of British Museum with an introduction by D.S.Margoliouth. Leiden-London, 1912. F. 603 V.
34. Йакут ал-Ҳамави. Му‘дҷам ал-булдан / В 8 томах. Т. 8. Миср: Булак, 1906. С. 531. На араб. яз.

35. Фильштинский И.М. Арабская классическая литература. М., 1965. С. 141 – 142.
36. Негматов Н.Н. Государство Саманидов. Душанбе, 1977. С. 140 – 141.
37. БСЭ. 3-изд. Т. 29. М., 1978. Т. С. 22.
38. История ат-Табари. Избранные отрывки / Пер. с арабского В.И.Беляева. Дополнения к переводу О.Г.Большакова и А.Б.Халидова. Ташкент, 1987. С. 310 – 347.
39. Кадырова Т. Из истории крестьянских восстаний в Мавераннахре и Хорасане в VIII – начале IX в. Ташкент, 1955. С. 93 – 108.
40. Köprülü F. Türk edebiyatında ilk mutasavviflar. 3-baski. Istanbul, 1976. S. 25 – 26, 249 – 251). Короглы Х. Огузский героический эпос. М., 1976. С. 38.
41. The Encyclopaedia of Islam. New edition / Prepared by a number of leading orientalists. 10 vols. Leiden: E.J.Brill, 1960 – 1986. Vol. 1. P. 141.
42. Vambery A. History of Bukhara. Karachi, 1990. P. 42.
43. Абу Муслим жангномаси. Тошкент, 1996.
44. Мокрынин В.П. Торговые связи Киргизии (VI – X вв.) // Арабо-персидские источники о тюркских народах. Ф., 1973. С. 114.
45. Абу Бакр Мухаммад ас-Сули. Китаб ал-аврак («Книга листов») / Критический текст и перевод на русский язык В.И.Беляева и А.Б.Халидова. Предисловие, примечания и указатели А.Б.Халидова. СПб., 1998. С. 117, 122, 148, 150, 154, 167 и др.
46. Михайлова А.И. Новые эпиграфические данные для истории Средней Азии IX в. // Эпиграфика Востока. Вып. 5. М.; Л., 1951. С. 10 – 20.
47. Гусейнов Р. Сирийские источники XII–XIII вв. об Азербайджане. Баку, 1960. С. 52.
48. Тер-Мкртчян Л.Х. Армянские источники о Средней Азии VII–VIII вв. М., 1985. С. 66.

49. Абу Са‘д ‘Абд ал-Карим ибн Мухаммад ас-Сам‘ани. Ал-Ансаб / Изд. ‘Абд ар-Рахмана ибн Йахйа ал-Му‘аллими ал-Йамани. Байрут. 1981. Т. 3. С. 43 – 44. На араб. яз.
50. Крачковская В.А., Крачковский И.Ю. Древнейший арабский документ из Средней Азии // Согдийский сборник. Л., 1934. С. 52 – 90.
51. Арабский аноним XI века. / Издание текста, перевод, введение в изучение памятника и комментарии П.А.Грязневича. М., 1960. С. 138.
52. Ибн Халликан. Вафайат ал-а‘йан фи анба’ абна’ аз-заман. Миср: Булак, 1881. Т.1. С. 248. На араб. яз.
53. Хайр ад-дин аз-Зирикли. Ал-А‘лам. Камус ат-тараджим ли ашхар ар-риджал ва-н-ниса’ мин ал-мусташрикин ва-л-муста‘рибин. Миср: Булак, 1956. Т. 4. С. 256. На араб.яз.
54. Sezgin F. Geschichte des Arabischen Schrifttums. Leiden: E.J.Brill, 1967. Band. 1. S. 95.
55. Yuce N. Harezmi Turkcesi, in: Turkler, 5, Ankara, 2002. P. 794.; Боровков А.К. Лексика среднеазиатского тафсира XII – XIII вв. М., 1963.
56. Памятники древнетюркской письменности. М., 1951. С. 316.